

TA'LIM TIZIMIDA AKADEMIK MOBILLIKNING XORIJ TAJRIBALARI

Mavlonova Muxlisa Nizomiddin qizi

Matematika va informatika yo'nalishi 2-kurs talabasi.

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Negmatova Sevinch Ergash qizi

TATU Qarshi filiali 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11060076>

Annotatsiya: Ta'lim tizimidagi akademik harakatchanlikning xorijiy tajribalari bugungi globallashgan dunyoda tobora keng tarqalgan. Bu hodisa talabalar va olimlarni chet elda o'qiyotgan yoki o'qiyotgan, xalqaro hamkorlik va madaniy almashinuvni rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Akademik harakatchanlikni o'rganish orqali shaxslar qimmatli tushunchalarga, madaniyatlararo istiqbollarga va global muammolarni chuqurroq tushunishga erishadilar. Ushbu maqola akademik harakatchanlikning afzalliklari va muammolarini ko'rib chiqadi, uning shaxsiy o'sishga, akademik rivojlanishga va madaniyatlararo kompetensiyaga ta'sirini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: Akademik harakatchanlik, xorijiy tajribalar, ta'lim tizimi, globallashuv, xalqaro hamkorlik, madaniy almashinuv, madaniyatlararo qarashlar, madaniyatlararo kompetensiya, shaxsiy o'sish, akademik rivojlanish.

FOREIGN EXPERIENCES OF ACADEMIC MOBILITY IN THE EDUCATIONAL SYSTEM

Abstract: Foreign experiences of academic mobility in the educational system are increasingly common in today's globalized world. This event involves students and scholars studying or studying abroad, promoting international cooperation and cultural exchange. Through academic mobility studies, individuals gain valuable insights, cross-cultural perspectives and a deeper understanding of global issues. This article examines the benefits and challenges of academic mobility, highlighting its impact on personal growth, academic development and intercultural competence.

Key words: Academic mobility, foreign experiences, educational system, globalization, international cooperation, cultural exchange, intercultural views, intercultural competence, personal growth, academic development.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация: Зарубежный опыт академической мобильности в системе образования получает все большее распространение в современном глобализированном мире. В этом мероприятии участвуют студенты и ученые, обучающиеся или обучающиеся за рубежом, способствующие международному сотрудничеству и культурному обмену. Благодаря исследованиям академической мобильности люди получают ценную информацию, межкультурные перспективы и более глубокое понимание глобальных проблем. В данной статье рассматриваются преимущества и проблемы академической мобильности, подчеркивая ее влияние на личностный рост, академическое развитие и межкультурную компетентность.

Ключевые слова: Академическая мобильность, зарубежный опыт, система образования, глобализация, международное сотрудничество, культурный обмен,

межкультурные взгляды, межкультурная компетентность, личностный рост, академическое развитие.

Kirish. Globallashuv davrida akademik mobillik tushunchasi ta'lim sohasida katta ahamiyat kasb etdi. Talabalar va olimlarni chegaralar bo'ylab almashish odatiy amaliyotga aylanib, o'rganish, hamkorlik qilish va shaxsiy o'sish uchun noyob imkoniyatlarni taqdim etadi. Ushbu maqola ta'lim tizimidagi akademik harakatchanlikning xorijiy tajribalarini o'rganadi, bu hodisaning foydalari, muammolari va butun dunyo bo'ylab shaxslar va muassasalarga ta'sirini o'rganadi. Akademik harakatchanlik qadim zamonlarda olimlarning ilm va ma'rifat izlab olis-olis mamlakatlarga sayohat qilgani boy tarixga ega. Zamonaviy sharoitda akademik mobillik almashish dasturlari, stipendiyalar va universitetlar va ilmiy muassasalar o'rtasida hamkorlikni yo'lga qo'yish bilan rivojlandi. Ushbu evolyutsiya turli xil va o'zaro bog'langan akademik hamjamiyatga yo'l ochdi, bu erda odamlar madaniyatlararo o'rganish tajribasi bilan shug'ullanishlari mumkin. Akademik harakatchanlikning asosiy afzalliklaridan biri bu shaxslarning turli nuqtai nazarlar, g'oyalari va madaniyatlar bilan muloqot qilish imkoniyatidir. Xorijiy davlatda o'qish yoki tadqiqot olib borish orqali talabalar va olimlar tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va innovatsiyalarni rag'batlantiradigan qimmatli tushunchalarga ega bo'ladilar. Akademik harakatchanlik, shuningdek, bugungi globallashgan dunyoda til ko'nikmalarini, moslashishni va madaniyatlararo kompetentsiyani, muhim fazilatlarini rivojlantiradi.

Bundan tashqari, akademik harakatchanlik odamlarga o'z tarmoqlarini kengaytirish, xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yish va ularning akademik va kasbiy rivojlanishini oshirish imkoniyatini beradi. Turli xil o'qitish usullari, tadqiqot amaliyotlari va akademik muhitlarga ta'sir qilish turli fanlarni kengroq tushunishga yordam beradi va chegaralar bo'ylab bilim almashishni rag'batlantiradi. Ko'p afzalliklariga qaramay, akademik harakatchanlik qiyinchiliklardan holi emas. Yangi akademik va madaniy muhitga moslashish ko'p odamlar uchun qo'rqinchli bo'lishi mumkin, bu izolyatsiya, uy sog'inishi va akademik yoki til to'siqlariga olib keladi. Mahalliy urf-odatlar, ta'lim tizimlari va ijtimoiy me'yorlar bilan tanish bo'lmaslik ham muvaffaqiyatli integratsiya va akademik natijalarga qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Viza talablari, moliyaviy cheklovlar va byurokratik tartiblar kabi logistika muammolari talabalar va olimlarning harakatchanligiga to'sqinlik qilishi va ularning xalqaro imkoniyatlardan foydalanishini cheklashi mumkin. Til to'siqlari, madaniy tafovutlar va mamlakatlar o'rtasidagi akademik tafovutlar ham akademik harakatchanlik davrida samarali muloqot va hamkorlikka to'siqlar yaratishi mumkin. Xorijiy tajribalarning akademik harakatchanlikka ta'siri akademik va kasbiy sohalardan tashqarida shaxsiy o'sish va rivojlanishga ham kiradi. Yangi madaniy kontekstga sho'ng'ish odamlarni o'zlarining qulaylik zonalaridan chiqib ketishga, dunyoqarashlarini kengaytirishga va boshqalarga nisbatan hamdardlik va bag'rikenglik tuyg'usini rivojlantirishga undaydi. Akademik harakatchanlik odamlarni notanish vaziyatlarga moslashishga, madaniyatlararo aloqalarni boshqarishga va qiyinchiliklarga chidamlilikni rivojlantirishga chaqiradi. Ushbu tajribalar mustaqillik, o'ziga ishonch va global tafakkurni rivojlantiradi, odamlarni har xil muhitda gullab-yashnashi mumkin bo'lgan har tomonlama rivojlangan va madaniy jihatdan xabardor fuqarolarga aylantiradi. Akademik harakatchanlikning xorijiy tajribalari xilma-xillik, innovatsiyalar va madaniyatlararo tushunishni rivojlantirish orqali ta'lim landshaftini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Akademik harakatchanlikning afzalliklari va muammolarini o'zlashtirgan holda, shaxslar o'rganish, o'sish va chegaralar

bo'ylab hamkorlik qilish imkoniyatlari dunyosini ochishlari mumkin. Biz globallashtirilgan dunyoning murakkabliklarini kechirishda davom etar ekanmiz, akademik harakatchanlik yanada bog'langan, bilimli va uyg'un jamiyat yaratish uchun umid chirog'i bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, akademik harakatchanlikning xorijiy tajribasi xilma-xillikni rag'batlantirish, innovatsiyalarni rag'batlantirish va xalqaro aloqalarni mustahkamlash orqali ta'lim landshaftini boyitadi. Akademik harakatchanlik orqali shaxslar chegaralardan oshib, dunyoqarashini kengaytiradilar va o'zaro bog'langan va bilim almashadigan global hamjamiyatga hissa qo'shadilar. Qiyinchiliklarni qabul qilish va akademik harakatchanlik taqdim etadigan imkoniyatlardan foydalanish XXI asrning murakkab muammolarini hal qilish uchun jihozlangan har tomonlama rivojlangan shaxslarni tarbiyalash uchun zarurdir.

References:

1. Тўраева, Д., and Б. Даминова. "ИНФОРМАЦИЯ-КОММУНИКАЦИЯ МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ В БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУКАХ." *Science and innovation 2.Special Issue 13* (2023): 225-228.
2. Daminova, Barno. "ACTIVATION OF COGNITIVE ACTIVITY AMONG STUDENTS IN TEACHING COMPUTER SCIENCE." *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND COMPUTER SCIENCES (CAJCS) 2.1* (2023): 68-71.
3. Даминова, Барно Эсановна, and Максадхан Султаниязович Якубов. "Проблемы защиты от внешних и внутренних информационных угроз." *Труды Северо-Кавказского филиала Московского технического университета связи и информатики 1* (2013): 306-308.
4. Кувандиков, Ж. Т., Б. Э. Даминова, and У. Н. Хафизадинов. "АВТОМАТЛАШТИРИЛГАН ЭЛЕКТРОН ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ ЛОЙИХАЛАШДА ЎҚУВ ЖАРАЁНИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ." *MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN* (2023): 656.
5. Daminova, B. E., M. M. Tolipova, and Z. N. Axadilloeva. "CHIZIQLI ALGEBRAIK TENGLAMALAR SISTEMASINI GAUSS VA ITERATSION YECHISH USULLARI." *MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN* (2023): 662.
6. Daminova, Barno. "ALGORITHM OF EDUCATION QUALITY ASSESSMENT SYSTEM IN SECONDARY SPECIAL EDUCATION INSTITUTION (ON THE EXAMPLE OF GUZOR INDUSTRIAL TECHNICAL COLLEGE)." *International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming. 2023.*
7. Рахимов, Нодир, Барно Эсановна, and Ойбек Примкулов. "АХБОРОТ ТИЗИМЛАРИДА МАНТИҚИЙ ХУЛОСАЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЁНДАШУВИ." *International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming. 2023.*
8. Daminova, B., et al. "ELECTRONIC TEXTBOOK AS A BASIS FOR INNOVATIVE TEACHING." *International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming.-2023. 2023.*
9. Esanovna, Daminova Barno. "UDK: 372.881 Criteria for evaluating the effectiveness of the education system." *akhmedova mehrinigor bahodirovna///methodology and methods of linguoma'naviyatshunoslic as a subject38 akhmadjonova baxora jarkinovna, nasreddinova farzona shukhratovna///borrowings from english into russian and uzbek in the use of medical terminology 42: 33.*

10. Даминова, Б. Э., and М. С. Якубов. "Развития познавательной и творческой активности слушателей." Международная конференция "Актуальные проблемы развития инфокоммуникаций и информационного общества. 2012.

INNOVATIVE
ACADEMY